

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шахзода Қаландарова

БОЛАЛАРНИ БЎШ ВАҚТЛАРИНИ MAЗМУНЛИ ЎТКАЗИШ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

